

Stanford
University

FIZIOTERAPIYANING BIR NECHA MUHIM OMILLARI VA ZAMONAVIY FIZIOTERAPIYADA QO'LLANILAYOTGAN USKUNALAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7122657>

Akbarova Jamila Obobakir qizi

Murodova Surayyo Axadovna

Olmaliq Abu Ali ibn Sino nomidagi Jamoat salomatligi texnikumi

Fizioterapiya va tibbiy rehabilitasiya fani o'qituvchilari

Annotatsiya: *Ushbu maqolada, Fizioterapiyaning kelib chiqishi, bir necha muhim omillari va zamonaviy fizioterapiyada qo'llanilayotgan uskunalar haqida ko'plab ma'lumotlar keltirilgan*

Kalit So'zlar: *physis tabiat va therapy — davolamoq, Yunoniston va Qad. Rim, N.Ye.Vvedenskiy, I. P. Pavlov, fizioterapevtik davo*

Fizioterapiya (yun. physis tabiat va therapy — davolamoq) — klinik tibbiyotning bir sohasi; tabiiy (kuyosh nuri, havo, suv, shifobaxsh balchiq) va sun'iy fizik omillar (elektr toki, magnit maydoni, sun'iy yorug'lik manbalari, ultratovush va boshqalar) ta'siri mexanizmini o'rganadi va ularni davolashprofilaktika maqsadida qo'llash usullarini ishlab chiqadi.

Qad. Sharq mamlakatlari, xususan, Yunoniston va Qad. Rimda tabiiy omillardan (ayniqsa, quyosh, ma'danli suv) davo maqsadida foydalanilgan. 18-asrga kelib fizikaning rivojlanishi va elektr toki kashf etilishi tufayli F., asosan, elektr bilan davolash vujudga keldi. Keyinchalik galvanik tok (galvanizatsiya, elektroforez), asimmetrik o'zgaruvchi tok (franklinizatsiya), yukrii chastotali tok (darsonvalizatsiya, diatermiya) kabi fizik omillar kashf etilib, davo amaliyotida qo'llanila boshlandi.

F. tibbiyotning ilmiyamaliy maxsus bo'limi sifatida rivojlandi. I.M.Sechenov, N.Ye.Vvedenskiy, I. P. Pavlov ishlarida F.ning nazariy asoslari yoritib berilgan. Ilmiy va amaliy F.ning keyingi rivojiga O'zbekistonda M.Faybushevich, Ya.K.Mo'minov, R.A.Katsenovich, Z.A.Dolimov va boshqalar katta qissa qo'shdilar.

Keyingi yillarda O'zbekiston olimlari (N. M. Majidov, K. I. Yo'ldoshev, A.L.Alyavi, S.N. Bobojonov, G.A.Sodiqova, M.Yu.Aliaxunova, Z.R.Zunnunov va boshqalar) tomonidan gidroaeroionizatsiya, ultratovush, quyosh va sun'iy qizil impulsli hamda kogerent nurlari, iqlim, ma'danli suvlar, bishofit, bentonit, magnit, shifobaxsh o'simliklar bilan davolash usullari, shuningdek, fizioterapevtik muolajalarni hujayra darajasida tajribaviy o'rganish keng yo'lga qo'yildi. F.da davolash maqsadida tashqi muhitning tabiiy (landshaft, iqlim, yorug'lik, suv, peloidlar) va sun'iy fizik omillari (elektr va mexanik energiyaning o'zgartirilgan usuli) ishlatiladi.

Stanford University

Fizik omillar odamga uning butun evolyutsion taraqqiyoti davomida ta'sir etgan. Shuning uchun fizioterapevtik davo tadbirlari dori moddalariga qaraganda organizmga fiziologik jihatdan ko'proq ijobiy ta'sir etadi va noxush o'zgarishlar kam kuzatiladi. Fizioterapevtik omillar organizmga eng kichik dozada berilganda a'zolar maxsus himoya tizimi, yallig'lanishga qarshi jarayonlarni tiklab, katta terapevtik samaraga erishishi mumkin. Fizik omillarning a'zolariga ta'siri zahirida tanada hosil bo'luvchi maxsus biokimyoviy reaksiyalar yotadi. Fizioterapevtik muolajalardan nafas, yurakqon tomir tizimi, ovqat hazm qilish, bo'g'im, nerv tizimlari va boshqa xastaliklarning oldini olish hamda davolash maqsadida foydalaniladi.

Zamonaviy F.da past, yuqori, ultrayukrri va o'rta yuqori chastotali magnit, elektr va elektromagnit maydonlaridan (induktotermiya, UYUCH — terapiya va boshqalar), turli yorug'lik nurlari (infragizil nurlaridan tortib ultrabinafsha va monoxromatik kogerent lazer nurlarigacha), mexanik tebranishlar (infratovushlardan ultratovushlargacha) va boshqa dan ham foydalaniladi.

Keng qo'llaniladigan fizioterapevtik omillarga galvanizatsiya, dorili elektroforez, elektruyqu, DDT, interferens tok, amplipuls terapiya, flyuktorizatsiya, darsonvalizatsiya, induktotermiya, ultratovushli terapiya kiradi.

Undan tashqari, iqlim bilan davolash, aeroterapiya, gelioterapiya, talassoterapiya, psammoterapiya, tuzli g'or, gidroterapiya, shifobaxsh loy bilan davolash, mexanoterapiya va boshqa tabiiy fizioterapevtik omillardan hisoblanadi.

Hozirgi O'zbekistonda Tibbiy tiklanish va fizioterapiya ilmiy tadqiqot instituti va uning Termiz filiali, shuningdek, tibbiyot intlarining fizioterapiya kafedralarida katta ilmiy izlanishlar olib borilmokda. Fizioterapiya apparatlari etiologiyasi har xil kasallikni sifatli va havfsiz davolash imkoniyatini beradi. Ular og'riqsiz davolaydi va noxush oqibatga olib kelmaydi. BTL Kompaniyasi shifoxona, poliklinika va xususiy tibbiyot kabinetlarini jihozlash uchun kerak boladigan ilg'or apparatlarni ishlab chiqaradi.

Ultratovushli terapiya

Davolashning bu usuli mushaklardagi og'riq va sanchiqni qoldiradi, yaralarni tez tuzatadi, terining, to'qimalarning shikastlangan joylarini tez tiklaydi, qon kelishini yaxshilaydi, hujayralardagi metabolizmni oshiradi. Tayanish-harakat a'zolari kasalliklarini, teri kasalliklarini, nevrologiyani davolashga ishlatiladi.

BTL Kompaniyasi innovatsion texnologiya bilan ishlab chiqilgan, xususiyati va ishlashi boshqacha, ko'p ish bajaradigan ultratovush applikatorlarini ishlab chiqaradi. Ularning sirasiga aylanadigan maydon texnologiyasi, akustik signal beradigan va ko'p boshqa texnologiyalar kiradi. Modul tizimli, badan qismlariga o'tish imkonini beradigan va

Elektroterapiya

Bu usul og'riqni kamaytiradi, mushaklar tizimini harakatchan qiladi. BTL Kompaniyasi ishlab chiqargan fizioterapiya apparati elektroterapiyada ishlatiladi va albatta past va o'rta chastota toklarning keng qamroviga ega bo'ladi.

Stanford University

Ekran — ko'pincha sensorli bo'lganu uchun ishlatishni imkoni boricha soddalashtiradi, to'g'ri tanlangan va dasturlab qo'yilgan davolash tartibi har bitta be'morni davolash ko'rsatgichlarini tez va aniq belgilash imkonini beradi

